

GIUDITTA IN PREGHIERA

STELLA JACQUES

(Lione 1596 –Parigi 1657)

INVENTARIO: 261

MATERIA / TECNICA: Olio e oro su marmo nero

SCHEMA

Inizialmente attribuita ad Alessandro Turchi, Jan Miel ed Elisabetta Sirani (cfr. Della Pergola 1955; Loche 1974), quest'opera è stata definitivamente assegnata al catalogo del pittore francese Jacques Stella in seguito al ritrovamento di una ricevuta di pagamento datata 28 luglio 1631 (González-Palacios 2010). Il documento, infatti, attesta che il pittore ricevette dal principe Marcantonio Borghese trentacinque scudi per due quadri: uno raffigurante *Giuditta* e l'altro la *Natività di Cristo*. Oltre a confermare l'attribuzione a Stella, già ipotizzata da Pierre Rosenberg nel 1972 (Herrmann Fiore 2005), questo pagamento fissa risolutivamente la datazione dell'opera al 1631, anno in cui il pittore realizzò altre due pitture su pietra: *Giuseppe e la moglie di Putifarre* e *Susanna e i vecchioni*. Queste ultime, per soggetto, dimensione e tecnica, sembrerebbero far parte di un'unica serie con la presente composizione, tutte raffiguranti figure femminili bibliche (Iommelli 2022). In particolare, la *Susanna e i vecchioni* condivide con la *Giuditta in esame* diversi dettagli compositivi, come il tavolo in un angolo coperto da una tovaglia, un elaborato drappo a incorniciare la scena e la stessa modella, ritratta prima come donna virtuosa e poi nei panni di una femmina viziosa.

Il soggetto è tratto dal *Libro di Giuditta* dell'Antico Testamento, che narra la storia di un'eroina ebrea che salva il suo popolo dall'assedio assiro seducendo e decapitando il generale Oloferne. Tuttavia, la scena raffigurata si discosta notevolmente dalla drammaticità del racconto biblico e dalle coeve rappresentazioni caravaggesche. Giuditta, qui ritratta in tutta la sua bellezza, è inginocchiata in preghiera accanto al letto del nemico addormentato. L'atmosfera è serena e raccolta, priva di qualsiasi presagio della violenza imminente. Stella, dunque, abbandonando la rappresentazione di Giuditta come donna fatale, opta per un'interpretazione ispirata all'ideale classico bolognese, rivelando un certo apprezzamento per Reni e la scuola bolognese. La sua eroina, infatti, è una martire pronta al sacrificio, illuminata da una luce divina che ne anticipa la vittoria. L'unico elemento di tensione è dato dalla presenza di tre amorini che giocano con una spada vicino al letto, alludendo al tragico destino di Oloferne. Questa rappresentazione insolita, pur citando alla lettera i versetti del libro veterotestamentario ("Quando si fece buio [...] rimase solo Giuditta nella tenda e Oloferne buttato sul divano, ubriaco fradicio [...] Giuditta, fermatasi presso il divano di lui, prego? in cuor suo"; Gdt 13, 1-6; Iommelli 2022), è stata interpretata in modi diversi. Alcuni studiosi la collegano a un dramma spirituale di Federico della Valle

(Herrmann Fiore 2005, p. 310), mentre altri la vedono ispirata agli affreschi lateranensi di Cesare Nebbia e Giovanni Guerra (Mann 2020).

Alquanto interessante è l'uso del marmo nero come supporto: non un semplice sfondo scuro, ma un vero e proprio palcoscenico notturno per il dramma che vi si svolge. Questa scelta audace amplifica la tensione narrativa e il gioco di chiaroscuri, esaltando il contrasto tra il bene e il male, tra la luce e le tenebre. Il suo colore, inoltre, è qui sfruttato per evocare la notte, creando un'atmosfera suggestiva e misteriosa, da cui emerge impavida Giuditta, illuminata da una luce che la carica di forza e determinazione. La sua serva, invece, appena visibile nell'ombra, assume un aspetto sinistro, quasi complice del delitto imminente.

L'opera è inoltre arricchita da raffinate trame in oro che impreziosiscono stoffe ed armi, un dettaglio menzionato anche da André Félibien ("realizzò diversi dipinti su pietra di paragone e vi dipinse sopra tendaggi d'oro utilizzando un segreto che aveva inventato"; cfr. Provinciali 2024, p. 163), che parrebbe essere un divertissement pensato dall'artista per accrescere e autenticare il proprio valore agli occhi del committente. Di certo, come suggerito da Kristina Herrmann Fiore (2005), l'artista si ispirò alle ricerche di Matteo Zaccolini sulla luce e le ombre: la macchia scura proiettata alla base del candelabro e i riverberi sullo scudo e sull'elmo di Oloferne ne sono una prova.

Due varianti di quest'opera, sempre di Stella - una su marmo (collezione privata; Laveissière 2006, p. 96, n. 42), e una su lavagna (Kerspern 2018) - testimoniano la fortuna di questo soggetto. Egli, infatti, pur affrontando un tema iconico, riesce ogni volta a dare un'interpretazione originale, sfruttando sapientemente il supporto per creare un'opera ricca di pathos e suggestione.

BIBLIOGRAFIA

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 113;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 213;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 136;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 122, n. 220;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 211;
- R. Loche, in *De Genève à l'Ermitage. Les collections de François Tronchin*, catalogo della mostra, a cura di, Genève 1974, pp. 166-167.
- C. Faccioli, "L'Orbetto" pittore veronese a Roma, in "L'Urbe", V, 1975, pp. 10-22, pp. 10-23;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 314;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Maria de' Medici: (1573 - 1642): una principessa fiorentina sul trono di Francia*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005), a cura di C. Caneva e F. Solinas, Livorno 2005, pp. 310-311, n. III 46;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 88;
- J. Thuillier, *Jacques Stella (1596-1657)*, Metz 2006, p. 300;
- S. Laveissière, scheda in *Jacques Stella (1596 - 1657)*, catalogo della mostra (Lione, Musée des Beaux-Arts, 2006-2007; Tolosa, Musée des Augustins, 2007), a cura di S. Laveissière e I. Dubois, Paris 2006, pp. 97-98, n. 43;
- A. Gonza?lez-Palacios, *Concerning Furniture: Roman Documents and Inventories. Part I, c. 1600-1720*, in "Furniture History", XLVI, 2010, p. 70;
- S. Kerspern, *Jacques Stella - Catalogue - Rome, oeuvres date?es de 1631-1632*, 2018;
- J.W. Mann, in *Paintings on Stone 2020. Science and the Sacred, 1530-1800*, catalogo della mostra (Saint Louis, Saint Louis Art Museum, 20 febbraio - 15 maggio 2020), a cura di J.W. Mann, Hirmer 2020, pp. 256-257, n. 80;
- B. Provinciali, *Dipinti su supporti lapidei diversi tra il 1500 e il 1600. Materiali e tecniche fra*

JUDITH PRAYING

STELLA JACQUES

(Lyon 1596 –Paris 1657)

INVENTORY: 261

MEDIUM: Oil and gold on black marble

COMMENTARY

Initially attributed to Alessandro Turchi, Jan Miel, and Elisabetta Sirani (see Della Pergola 1955; Loche 1974), this work has been definitively assigned to the oeuvre of the French painter Jacques Stella following the discovery of a receipt dated 28 July 1631 (González-Palacios 2010). The document records a payment of thirty-five scudi from Prince Marcantonio Borghese to Stella for two paintings: one depicting *Judith*, the other the *Nativity of Christ*. In addition to confirming the attribution to Stella, already proposed by Pierre Rosenberg in 1972 (Herrmann Fiore 2005), the receipt also securely dates the work to 1631, the same year in which the artist painted two other works on stone: *Joseph and Potiphar's Wife* and *Susanna and the Elders*. These two, in terms of subject, dimensions, and technique, appear to form a series with the present work, all portraying biblical female figures (Iommelli 2022). In particular, the *Susanna and the Elders* shares several compositional features with the Judith under discussion, including a table draped with a cloth in the corner, an elaborate curtain framing the scene, and the same model, depicted first as a virtuous woman and then as a lascivious temptress.

The subject is drawn from the *Book of Judith* in the Old Testament, which recounts the story of a Hebrew heroine who saves her people from Assyrian siege by seducing and beheading the general Holofernes. However, the scene depicted here diverges distinctively from the dramatic tone of the biblical narrative and from contemporary Caravaggesque interpretations. Judith, depicted in all her beauty, is shown kneeling in prayer beside the sleeping enemy. The atmosphere is serene and contemplative, devoid of any foreshadowing of the imminent violence. Abandoning the representation of Judith as a femme fatale, Stella opts instead for an interpretation aligned with the classical Bolognese ideal, revealing an admiration for Guido Reni and the Bolognese school. His heroine is a martyr, ready for sacrifice, illuminated by a divine light that heralds her victory. The only element of tension is provided by three putti playing with a sword near the bed, an allusion to Holofernes' tragic fate.

This unusual depiction, while closely quoting the verses of the biblical text ("*When it grew late... Judith was left alone in the tent with Holofernes, who lay prostrate on his bed, dead drunk... Judith stood beside his bed and prayed in her heart*"; Jdt 13:1–6; Iommelli 2022), has been interpreted in various ways. Some scholars connect it to the spiritual drama by Federico della Valle (Herrmann Fiore 2005, p. 310), while others attribute inspiration to the Lateran frescoes of Cesare Nebbia and Giovanni Guerra (Mann 2020).

The use of black marble as a support is particularly striking: not merely a dark background, but a true nocturnal stage upon which the drama unfolds. This bold choice enhances the narrative tension and the play of light and shadow, heightening the contrast between good and evil, light

and darkness. The colour of the marble evokes the night, creating a mysterious and evocative atmosphere from which Judith emerges undaunted, illuminated by a light that endows her with strength and determination. Her maid, barely visible in the shadows, takes on a sinister air, complicit in the impending murder.

The work is further enriched by fine golden ornamentation that adorns the fabrics and weapons. An element also noted by André Félibien: "He produced several paintings on 'paragone' stone and painted golden draperies upon them using a secret method he had invented" (see Provinciali 2024, p. 163). This detail appears to be a hidden *divertissement* by the artist to enhance and authenticate the work's value in the eyes of his patron.

As Kristina Herrmann Fiore (2005) has suggested, the artist was likely inspired by Matteo Zaccolini's studies on light and shadow: the dark blot cast beneath the candlestick and the glimmers on Holofernes' shield and helmet attest to this influence.

Two variants of this work by Stella, one on marble (private collection; Laveissière 2006, p. 96, no. 42) and one on slate (Kerspern 2018), testify to the success of this subject. Despite addressing an iconic theme, Stella managed each time to offer a fresh interpretation, skillfully exploiting the medium to create works of profound pathos and evocative power.

BIBLIOGRAPHY

- I. Manilli, *Villa Borghese fuori di Porta Pinciana*, Roma 1650, p. 113;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese* in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 213;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 139;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 200;
- L. van Puyvelde, *La Peinture Flamande à Rome*, Bruxelles 1950, p. 136;
- P. Della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, I, Roma 1955, p. 122, n. 220;
- P. della Pergola, *L'Inventario Borghese del 1693 (III)*, in "Arte Antica e Moderna", XXX, 1965, p. 211;
- R. Loche, in *De Genève à l'Ermitage. Les collections de François Tronchin*, catalogo della mostra, a cura di, Genève 1974, pp. 166-167.
- C. Faccioli, "L'Orbetto" pittore veronese a Roma, in "L'Urbe", V, 1975, pp. 10-22, pp. 10-23;
- P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 314;
- K. Herrmann Fiore, scheda in *Maria de' Medici: (1573 - 1642): una principessa fiorentina sul trono di Francia*, catalogo della mostra (Firenze, Museo degli Argenti, 2005), a cura di C. Caneva e F. Solinas, Livorno 2005, pp. 310-311, n. III 46;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 88;
- J. Thuillier, *Jacques Stella (1596-1657)*, Metz 2006, p. 300;
- S. Laveissière, scheda in *Jacques Stella (1596 - 1657)*, catalogo della mostra (Lione, Musée des Beaux-Arts, 2006-2007; Tolosa, Musée des Augustins, 2007), a cura di S. Laveissière e I. Dubois, Paris 2006, pp. 97-98, n. 43;
- A. Gonza?lez-Palacios, *Concerning Furniture: Roman Documents and Inventories. Part I, c. 1600-1720*, in "Furniture History", XLVI, 2010, p. 70;
- S. Kerspern, *Jacques Stella - Catalogue - Rome, oeuvres date?es de 1631-1632*, 2018;
- J.W. Mann, in *Paintings on Stone 2020. Science and the Sacred, 1530-1800*, catalogo della mostra (Saint Louis, Saint Louis Art Museum, 20 febbraio - 15 maggio 2020), a cura di J.W. Mann, Hirmer 2020, pp. 256-257, n. 80;
- B. Provinciali, *Dipinti su supporti lapidei diversi tra il 1500 e il 1600. Materiali e tecniche fra tradizione e invenzione*, in *Meraviglia senza tempo. Gli studi dopo la mostra*, a cura di F. Cappelletti con P. Cavazzini, Firenze 2024, pp. 160-163.

